

SOCIAL SCIENCES

INSTAGRAM AS A TOOL OF CIVIC JOURNALISM: ANALYSIS OF YOUTH MEDIA INITIATIVES IN KYRGYZSTAN

Mukanbet S.,

*Student, Department of Journalism
Kyrgyz-Turkish “Manas” University
Bishkek, Kyrgyz Republic*

Stanalieva G.

*Scientific Supervisor
PhD, Associate Professor
Department of Journalism, Faculty of Communication
Kyrgyz-Turkish “Manas” University
Bishkek, Kyrgyz Republic*

INSTAGRAM КАК ИНСТРУМЕНТ ГРАЖДАНСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ: АНАЛИЗ МОЛОДЕЖНЫХ МЕДИА-ИНИЦИАТИВ В КЫРГЫЗСТАНЕ

Муканбет С.

*Студентка, кафедра журналистики
Кыргызско-Турецкий университет “Манас”
г. Бишкек, Кыргызская Республика*

Станалиева Г.

*Научный руководитель
Кандидат наук, доцент
Кафедра журналистики, факультет коммуникации
Кыргызско-Турецкий университет “Манас”
г. Бишкек, Кыргызская Республика
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15879912>*

Abstract

In the context of the development of digital technologies and the growing role of social networks in information dissemination, Instagram is becoming an important platform for expressing civic positions, highlighting social issues, and implementing youth media initiatives. This article examines the potential of Instagram as a tool of civic journalism in Kyrgyzstan. Based on the analysis of four popular youth-oriented pages (limon_kg, checkit_media, idea_ca, we_project), the article identifies key features and common formats of information delivery. The study shows that the platform enables young creators to respond promptly to socially significant events and influence the public agenda. The article offers recommendations for strengthening Instagram's role in the development of civic journalism.

Аннотация

В условиях развития цифровых технологий и усиления роли социальных сетей в распространении информации, Instagram становится важной платформой для выражения гражданской позиции, освещения социальных проблем и реализации молодежных медиа-инициатив. В статье рассматривается потенциал Instagram как инструмента гражданской журналистики в Кыргызстане. На основе анализа четырех популярных молодежных страниц (limon_kg, checkit_media, idea_ca, we_project) выявлены особенности и типичные форматы подачи информации. Исследование показывает, что социальная сеть предоставляет молодым авторам возможность оперативно реагировать на общественно значимые события и влиять на повестку дня. В статье предложены рекомендации по усилению роли Instagram в развитии гражданской журналистики.

Keywords: civic journalism, Instagram, youth media, digital initiatives, Kyrgyzstan.

Ключевые слова: гражданская журналистика, Instagram, молодежные медиа, цифровые инициативы, Кыргызстан.

Введение

Развитие цифровых технологий трансформирует традиционные формы коммуникации и журналистики, создавая новые условия для взаимодействия между обществом и информацией [2]. Одним

из проявлений этой трансформации стала гражданская журналистика — форма непрофессиональной медиаактивности, при которой обычные пользователи, не являясь профессиональными журналистами, освещают события, выражают мнение и участвуют в общественном дискурсе [5].

Instagram, как одна из наиболее популярных платформ среди молодежи Кыргызстана, превратился в пространство для реализации медиа-инициатив, направленных на освещение актуальных проблем — от экологии и образования до гендерных вопросов и политического участия [4]. Такие аккаунты, как @limon_kg, @checkit_media, @idea_ca и @we_project демонстрируют рост участия молодежи в информационном поле страны.

Теоретическая основа

Термин гражданская журналистика впервые вошел в научный обиход в 1990-х годах. Один из её основоположников, Дэн Гилмор, в своей книге *We the Media* утверждает: «Журналистика — это то, что делают граждане, когда они сообщают друг другу новости» [5].

Согласно исследованию Мануэля Кастельса, гражданская активность в цифровой среде усиливается за счёт децентрализации информации, доступности платформ и анонимности [2]. Также Генри Дженкинс отмечает развитие культуры участия, где границы между потребителями и производителями информации стираются [7].

Кроме того, Клэй Ширки [10] и Говард Рейнгольд [9] подчеркивают роль социальных медиа как инструмента координации коллективных действий.

Цель данной статьи — изучить Instagram как инструмент гражданской журналистики на основе анализа молодежных медиа-инициатив в Кыргызстане.

Задачи исследования:

1. Определить теоретические основы понятия гражданской журналистики и ее проявлений в цифровом пространстве;
2. Провести контент-анализ молодежных Instagram-страниц;
3. Выявить ключевые функции и формы выражения гражданской позиции в рамках платформы;
4. Предложить рекомендации по использованию Instagram для развития гражданской активности.
5. Теоретическая основа.

Понятие гражданской журналистики возникло в ответ на изменение ролей в информационном обществе. С развитием интернета и социальных сетей каждый пользователь получил возможность не только потреблять, но и производить и распространять информацию, что привело к размыванию границ между профессиональными журналистами и обычными гражданами.

Гражданская журналистика как феномен

Дэн Гилмор (Dan Gillmor) — один из первых исследователей гражданской журналистики — определяет её как «журналистику, совершаемую гражданами, для граждан и с помощью граждан» [Gillmor, 2006]. Это форма общественного участия, при которой пользователи становятся свидетелями событий и делятся информацией с общественностью, используя цифровые каналы.

Генри Дженкинс (Henry Jenkins) вводит понятие «культуры участия» (participatory culture), при

которой граница между потребителем и производителем контента размывается. Молодёжь не просто читает новости — она их создаёт, комментирует, распространяет [Jenkins, 2009].

Мануэль Кастельс (Manuel Castells) в теории сетевого общества подчеркивает важность цифровых коммуникаций как новых форм социальной силы. Он утверждает, что социальные сети стали ареной для формирования гражданской идентичности и организации коллективных действий [Castells, 2012].

Instagram как цифровая платформа

Instagram, как визуально-ориентированная платформа, предлагает уникальные возможности для гражданской журналистики:

- мгновенная публикация новостей;
- сторителлинг через фото и видео;
- вовлечение аудитории через интерактивные элементы (опросы, прямые эфиры, комментарии);
- быстрое распространение информации за счёт алгоритмов и репостов.

По данным Statista (2024), более 65% молодежи в Кыргызстане используют Instagram ежедневно, а 30% из них подписаны на страницы, связанные с общественными темами (экология, права человека, образование и т.д.).

Instagram отличается от других платформ (Facebook, YouTube, Telegram) именно своей визуальной подачей, что делает его более эффективным в привлечении внимания и эмоциональном воздействии. Исследование DW Akademie (2023) подчеркивает: «визуальные платформы формируют гражданскую позицию через эмпатию и сопричастность».

Связь с молодежными инициативами

Для молодежи Кыргызстана Instagram стал не только средством самовыражения, но и способом участвовать в жизни общества:

- поднимать социальные и политические темы;
- привлекать внимание к локальным проблемам;
- организовывать информационные кампании (например, экологические челленджи, противодействие насилию и т.д.).

Методология исследования

Методологической основой исследования стал качественный контент-анализ. В качестве объектов анализа выбраны 4 Instagram-аккаунты:

1. @limon_kg — развлекательно-информационный youth-журнал [8];
2. @checkit_media — активистская платформа, освещающая темы прав женщин и молодежных инициатив [3];
3. @idea_ca — аккаунт, направленный на развитие критического мышления и самореализации [6];
4. @we_project — медиа-платформа для региональной молодежи Центральной Азии [12].

Данное исследование основано на качественном контент-анализе Instagram-страниц, реализующих молодежные медиа-инициативы в Кыргызской

Республике. Методы, использованные в исследовании, включают:

01. Объект и предмет исследования

Объект исследования: молодежные медиа-инициативы в Instagram.

Предмет исследования: формы и функции гражданской журналистики Instagram через призму активности молодежных страниц.

02. Методы исследования

Исследование включает следующие методы:

1. Контент-анализ — для изучения структуры, тематики и форм контента в аккаунтах: [@limon_kg](#), [@chekit_media](#), [@we_project](#) (в сравнительном аспекте)

Было проанализировано по 15 публикаций (период: март–июнь 2025 года), посвящённых социально значимым темам. Анализ охватывает посты и

риелсы за март-июнь 2025 года (около 120 публикаций). Учитывались тематика, визуальные коды, форма подачи, реакция аудитории (комментарии, лайки) [11].

2. Сравнительный анализ — чтобы определить различия между локальными и региональными инициативами.

3. (Дополнительно, при необходимости) Опрос среди студентов и молодых активистов – с целью выявить восприятие Instagram как платформы гражданской журналистики.

03. Критерии анализа контента

Анализ публикаций проводится по следующим критериям:

Таблица 1

Таблица критерии анализа контента

Критерий	Описание
Тематика	Общественные, экологические, гендерные, образовательные, правозащитные темы
Форма подачи	Видео, рилс, сториз, карточки, текстовые посты
Интерактивность	Наличие опросов, обсуждений, активных комментариев
Обратная связь	Вовлеченность подписчиков (лайки, шеры, комментарии)
Автономность	Независимость от традиционных медиа и политических структур
Гражданская направленность	Признаки инициативности, позиции, участия в социальных процессах

Период и объем анализа:

- Период: март – июнь 2025 года
- Объем: 60 постов (по 15 с каждой страницы)

Контент-анализ молодежных медиа-инициатив в Instagram

Для выявления форм и содержания гражданской журналистики в Instagram было проведено контентное исследование четырёх страниц, активно работающих в медиапространстве Кыргызстана:

01. @limon_kg – Информационно-развлекательный паблик с гражданской позицией [8]

Тематика постов:

Анализ 15 публикаций (март-июнь 2025) показал, что около 40% контента связано с социально значимыми темами:

- проблемы образования,
- освещение инцидентов с полицией,
- инициативы волонтеров,
- история кыргызских активистов.

Форма подачи:

- Короткие видео-истории (reels),
- карточки с тезисами,
- сатирические образы для критики госструктур.

Элементы гражданской журналистики:

- использование личных историй очевидцев,
- подача альтернативных точек зрения,
- призывы к участию.

Комментарий:

Хотя аккаунт имеет развлекательный характер, его редакционная политика даёт молодежи площадку для выражения мнения.

02. @checkit_media – Платформа для голосов молчаливых [3]

Тематика:

Чёткая гражданская направленность:

- права женщин,
- экологические протесты,
- коррупция и выборы.

Форматы:

- Видео-интервью,
- сторителлинг на основе реальных историй,
- рубрики “чекит ойлор” с цитатами и вызовами.

Элементы гражданской журналистики:

- представление проблем изнутри,
- фокус на “незаметные группы”,
- критика властей на основе фактов.

Комментарий:

Это наиболее последовательный гражданский медиапроект, активно использующий Instagram как канал прямой демократии.

03. @idea_ca – Молодёжная медиа-лаборатория [6]

Тематика:

- психологическое здоровье,
- самореализация,
- цифровое образование,
- гендерное равенство.

Форма подачи:

- сериалы-сторис,
- карточки с фактами,
- видео с активистами.

Отличие:

Они делают упор на просветительские кампании, применяя медиа для “тихой” гражданской журналистики.

Комментарий:

Контент развивает критическое мышление и формирует ответственную гражданскую позицию у молодежи.

04. @we_project – Региональный пример [12]

Сравнительно (по 10 постам):

- охватывает темы прав человека, идентичности, культурной памяти в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане;

- использует сторителлинг с визуальным минимализмом.

Комментарий:

Является примером того, как Instagram позволяет создавать транснациональные гражданские проекты, ориентированные на локальные сообщества.

Таблица 2

Общие наблюдения:

Аккаунт	Признаки гражданской журналистики	Уровень вовлечения
@limon_kg	Освещение актуальных проблем, участие читателей	Средний
@checkit_media	Глубокий сторителлинг, активная гражданская позиция	Высокий
@idea_ca	Просвещение, поддержка критического мышления	Средний
@we_project	Локальные истории с региональным охватом	Высокий

Сравнительный анализ: локальные и транснациональные медиа-инициативы

@we_project как региональный кейс гражданской журналистики

Платформа @we_project базируется в Казахстане, но охватывает Центральную Азию, включая Кыргызстан. Её материалы посвящены:

- личным историям борьбы (инвалидность, миграция, дискриминация),
 - культурной памяти,
 - правам человека и свободе самовыражения.
- Отличительная особенность — универсальность тем при сохранении локального акцента.

Таблица 3

Сравнение с кыргызскими инициативами

Параметр	Кыргызские аккаунты (@checkit_media, @limon_kg, @idea_ca)	@we_project
География	Кыргызстан	Центральная Азия
Тематика	Локальные проблемы (экология, насилие, права женщин)	Личные истории, идентичность
Формат подачи	Reels, сторис, карточки	Мини-интервью, лонгриды, stories
Визуальный стиль	Яркий, молодежный, эмоциональный	Минимализм, сдержанность
Тональность	Часто критическая, активистская	Спокойная, документальная
Интернационализация	Практически отсутствует	Явно выражена
Гражданская направленность	Явная, в форме призывов и освещения	Через личные истории и эмпатию

Вывод из сравнения

Кыргызстанские молодежные страницы фокусируются на мгновенной реакции и мобилизации аудитории через визуальный сторителлинг и эмоциональные месседжи. Это делает их мощным инструментом локальной гражданской журналистики.

В свою очередь, @we_project использует документальный стиль и транскультурный подход, подчеркивая, что гражданская журналистика может быть мягкой, но глубокой.

Заключение и рекомендации

В ходе исследования было выявлено, что Instagram в Кыргызстане играет значительную роль как инструмент гражданской журналистики среди молодежи. Анализ популярных медиа-инициатив (@limon_kg, @checkit_media, @idea_ca) показал, что:

• Платформа обеспечивает возможность для оперативного освещения социальных и политических проблем, часто игнорируемых традиционными СМИ.

• Молодежные аккаунты активно используют визуальные форматы (reels, сториз), что способствует быстрому вовлечению аудитории.

• Формы гражданской журналистики варьируются от сатирического освещения до глубокого сторителлинга, что делает платформу многообразной и адаптивной.

• Instagram становится площадкой не только для информирования, но и для мобилизации, повышения гражданской активности и формирования критического мышления. Проведённое исследование показало, что Instagram — это не просто социальная сеть для фото и развлечений, а мощный инструмент гражданской журналистики. Особенно в условиях Кыргызстана, где традиционные СМИ не всегда охватывают молодежные темы, Instagram позволяет молодёжи высказывать свою позицию,

распространять достоверную информацию и участвовать в социальных изменениях [2], [5].

Медиа-инициативы @checkit_media, @limon_kg, @idea_ca и @we_project играют значимую роль в формировании гражданского сознания, развитии критического мышления и стимулировании диалога в обществе.

Instagram доказал свою эффективность в повышении гражданской активности среди кыргызской молодежи [4], [9].

Основные выводы:

1. Рост гражданской журналистики в Instagram связан с увеличением цифровой грамотности молодежи и доступом к мобильным технологиям.

2. Визуальная природа платформы способствует эмоциональному вовлечению и распространению информации.

3. Молодежные медиа-инициативы в Кыргызстане отличаются высокой активностью и разнообразием тематик, отражая современные вызовы общества.

4. Платформа служит эффективным каналом для распространения альтернативных и маргинализированных точек зрения.

Рекомендации:

- Усилить взаимодействие между молодежными медиа и образовательными учреждениями для повышения медиаграмотности и развития гражданской журналистики.

- Разрабатывать методические материалы и тренинги для активистов по эффективному использованию Instagram как инструмента социальных изменений.

- Создавать межрегиональные проекты, объединяющие молодежь из разных стран Центральной Азии для обмена опытом и совместных инициатив.

- Активнее использовать возможности платформы для вовлечения широкой аудитории через интерактивные форматы и сотрудничество с лидерами мнений.

Список литературы:

1. Boyd, D. It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens. Yale University Press, 2014.

2. Castells, M. Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age. Polity Press, 2012.

3. Chekit Media. https://instagram.com/checkit_media

4. DW Akademie. Youth and Media in Central Asia: Regional Report, 2023.

5. Gillmor, D. We the Media: Grassroots Journalism by the People, for the People. O'Reilly Media, 2006.

6. Idea Central Asia. https://instagram.com/idea_ca

7. Jenkins, H. Confronting the Challenges of Participatory Culture. MIT Press, 2009.

8. Limon.kg. https://instagram.com/limon_kg

9. Rheingold, H. Smart Mobs: The Next Social Revolution. Basic Books, 2002.

10. Shirky, C. Here Comes Everybody: The Power of Organizing Without Organizations. Penguin Press, 2008.

11. Statista. Social Media Usage in Kyrgyzstan, 2024.

12. WeProject. https://instagram.com/we_project